

D5.3 Bericht über DigCurV-Veranstaltungen in den Partnerländern 2012

Version: Endfassung

Herausgeberinnen: Susan Schreibman und Vicky Garnett (TCD)

Mitwirkende: Stefan Strathmann und Claudia Engelhardt (UGOE)
Ann Gow und Laura Molloy (HATII)
Jurate Kupriene (VUL)
Chiara Cirinná (FRD)

Zusammenfassung

Im Jahr 2012 sowie Anfang 2013 führten die Projektpartner DigCurV-Veranstaltungen durch, die sich speziell an die Langzeitarchivierungs-Communities in den jeweiligen Partnerländern (Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen) richteten. Ziel war es, die Aktivitäten von DigCurV bekannt zu machen sowie Rückmeldungen und Anregungen zur Entwicklung des DigCurV Rahmencurriculums zu erhalten. In allen Veranstaltungen wurden der Entwurf des Rahmencurriculums sowie die diesem zugrundeliegenden konzeptionellen Überlegungen diskutiert. Auch wurden die „Linsen“ (PraktikerInnen-Linse, ManagerInnen-Linse und Leitende Führungskräfte-Linse) einschließlich möglicher Einsatzzwecke vorgestellt.

Die Projektpartner nutzten die Veranstaltungen, um die Communities in ihren Ländern zum Austausch über und zur Diskussion von Langzeitarchivierungsthemen zusammenzubringen und in diesem Rahmen die Aktivitäten und Ziele des DigCurV-Projektes vorzustellen, bekannter zu machen und Feedback zu (Zwischen)Ergebnissen (Entwurf des Rahmencurriculums, DigCurV-Spiel „CURATE!“) zu sammeln.

In diesem Bericht werden die einzelnen Veranstaltungen vorgestellt. Es wird jeweils über die Zielgruppe, die Konzeption und den Inhalt der Veranstaltungen sowie über die Ergebnisse berichtet.

Abschließend werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den einzelnen Veranstaltungen zusammengefasst und Empfehlungen für die weitere Arbeit des Projektes gegeben.

Feedback

Im Rahmen der Veranstaltungen erhielten die Projektpartner positive und auch kritisch-konstruktive Rückmeldungen zum Entwurf des DigCurV-Rahmencurriculums, einschließlich zahlreicher nützlicher Vorschläge für dessen Weiterentwicklung. VUL berichteten bspw., dass die potentiellen NutzerInnen des Rahmencurriculums in Litauen die weitere Ausdifferenzierung der die Fähigkeiten und Kompetenzen abbildenden Deskriptoren für ausgesprochen sinnvoll erachteten – ein Vorschlag, den auch die TeilnehmerInnen der von UGOE in Deutschland durchgeführten Fokusgruppe zur Evaluierung des Entwurfs anbrachten.

Nutzung des DigCurV-Spiels „CURATE!“

Das DigCurV-Spiel „CURATE!“ wurde in Veranstaltungen in Deutschland (UGOE), Irland (TCD) und Litauen (VUL) genutzt, um mit den TeilnehmerInnen auf spielerische Art und Weise über Langzeitarchivierungsthemen zu diskutieren sowie ihnen die Aktivitäten und Anliegen von DigCurV in informellem Rahmen näher zu bringen. Der Einsatz des Spieles hat sich dabei als erfolgreich erwiesen. Es sollte auch zukünftig genutzt und weiterentwickelt werden.

DigCurV-Öffentlichkeitsarbeit

Alle Projektpartner berichteten, dass sich die DigCurV-Veranstaltungen in ihren Ländern als eine ausgezeichnete Möglichkeit erwiesen haben, die Arbeit von DigCurV einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Einige Partner (UGOE in Deutschland, TCD in Irland sowie HATII in Großbritannien) führten die Veranstaltungen in Kooperation mit Organisationen oder Netzwerken durch, deren Bekanntheitsgrad in den jeweiligen Communities zum Teil den von DigCurV übersteigt. Dies hat dazu beigetragen, die Ziele, Aktivitäten und Ergebnisse von DigCurV einem breiten Fachpublikum näher zu bringen. Auch war es so möglich, eine große Bandbreite an Meinungen und Perspektiven aus verschiedenen europäischen Communities zur Entwicklung des Rahmencurriculums einzuholen.

Empfehlungen und Ausblick

Die Berichte der Projektpartner zeugen davon, dass die Veranstaltungen einen großen Teil dazu beigetragen haben, die Ziele und Aktivitäten von DigCurV in den Communities der Partnerländer bekannt zu machen. Viele TeilnehmerInnen gaben ihre Einschätzung sowie Empfehlungen zur Arbeit von DigCurV. Auch zeigte sich ein großer Teil des Publikums sehr interessiert am weiteren Verlauf des Projektes und den Projektergebnissen.

Dieses rege Interesse an der Arbeit des Projektes und die zahlreichen erhaltenen Rückmeldungen zum Entwurf des Rahmencurriculums und dem DigCurV-Spiel zeigen, dass die in den Ländern der DigCurV-Partner durchgeführten Veranstaltungen ausgesprochen erfolgreich waren. Es konnten wertvolle Hinweise für die weitere Arbeit von DigCurV gewonnen werden, etwa der mehrfach geäußerte Wunsch, das Rahmencurriculum weiter auszudifferenzieren.

Der Einsatz des DigCurV-Spiels „CURATE!“ hat sich ebenfalls als erfolgreich erwiesen. Das Spiel ist ein gut geeignetes Mittel, um mit den TeilnehmerInnen in zwangloser Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und Themen der Langzeitarchivierung auf unterhaltsame Weise zu diskutieren. DigCurV wird deshalb das Spiel auch auf der Abschlusskonferenz im Mai 2013 einsetzen. Die Popularität von „CURATE!“ legt zudem eine Weiterentwicklung, bspw. als Online-Computerspiel, nahe.